

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОСТИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНИКАМИ

Галимуллина Эльвира Зуфаровна

К.пед.н., доцент Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898308>

Аннотация. В настоящее время цифровая трансформация образования определяется как преобразование системы образования за счет внедрения цифровых технологий с целью расширения возможностей и повышения качества обучения. Одним из инновационных инструментов повышения эффективности образовательного процесса является цифровая образовательная среда, которую создает педагог по своему предмету. В данной статье описан педагогический потенциал предметной цифровой образовательной среды в достижении образовательных результатов школьниками, выявленный на основе анализа научной и педагогической литературы, обзора источников сети интернет, а также изучения содержания нормативной базы государственного и отраслевого значения.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, предметная цифровая образовательная среда, достижение образовательных результатов школьниками.

Современное информационное, технологически развитое общество предъявляет новые требования к системе образования, одним из которых является цифровизация, позволяющая учитывать особенности личности, обеспечивая персонализацию, создавать комфортные условия для достижения образовательных результатов. Как следствие обучение в школе уже не ограничивается простой передачей знаний и накоплением информации. Одним из инновационных средств повышения эффективности образовательного процесса является цифровая образовательная среда (ЦОС), которую создает педагог по своему предмету.

В основном в педагогике под цифровыми образовательными средами понимают цифровую среду образовательной организации. Такую ЦОС определяют как единую образовательную систему, позволяющую объединить всех участников образовательного процесса. Соответственно образовательные учреждения строят свою цифровую среду, используя специальные инструменты. Отметим, что цифровая среда образовательной организации может быть дополнена и расширена за счет предметных цифровых образовательных сред, которые создаются педагогами и обеспечивают достижение обучающимися образовательных результатов по определенному учебному предмету (Галимуллина и др. 2021).

Особый интерес для нашего исследования представляют идеи ученых, выделяющих предметную направленность процесса построения цифровой образовательной среды. Например, Е.Ю. Кулик вводит понятие информационной образовательной среды предметного обучения, определяя ее как «совокупность системных адаптированных информационных воздействий», соответствующей предметной области, направленных на формирование определенных компетенций (Кулик. 2004). Работы М.А. Гавриловой

посвящены подготовке педагогов-математиков в системе непрерывного педагогического образования. В своем исследовании ученый описывает дидактическую систему подготовки учителя математики и выделяет такие компоненты, как учебно-методический, научно-исследовательский, контрольно-диагностический, технологический, а также компонент организации сетевой коммуникативной деятельности. М.А. Гаврилова подчеркивает, что информационно-образовательная среда должна быть создана на принципах открытости, модульности, индивидуализации, уровневости (Гаврилова. 2011). Т.И. Канянина и др. в своем исследовании вводят понятие предметной информационно-образовательной среды, обосновывая их дидактический потенциал, при этом основную роль при построения предметных информационно-образовательных сред отводят сервисам веб 2.0 и цифровым инструментам (Канянина и др. 2018).

Многие исследователи отмечают, что обучение в условиях цифровой образовательной среды обладает определенными возможностями, обогащая традиционному форму обучения, и располагает обусловленными преимуществами. Например, Л.В. Ковтуненко в своих исследованиях подчеркивает, что «создание цифровой образовательной среды имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными образовательными ресурсами: открывает широкий доступ к другим образовательным ресурсам, расширяет формат получения информации дистанционно, повышает мотивацию обучения, создает условия для построения индивидуальных образовательных траекторий» (Ковтуненко. 2019). В.И. Колыхматов считает, что формирование и развитие цифровой образовательной среды обеспечит персонализацию образовательного процесса за счет построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и мониторинга их образовательных результатов. К ключевым возможностям цифровой образовательной среды ученый относит вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность, повышение мотивации к обучению, расширение возможностей командных форм организации учебного процесса, обеспечение быстрой обратной связи и оценивания результатов учебной деятельности, а также доступность образовательного контента (Колыхматов. 2020).

В данном случае речь идет о цифровой образовательной среде учебного процесса, то есть о предметной ЦОС, главными участниками которой являются школьники во главе с учителем. Целью такой среды является достижение образовательных результатов по определенному учебному предмету. Такая среда снабжает учителя удобным инструментарием навигации образовательной деятельности обучающихся и возможностью построения среды по авторскому замыслу. Отметим, что цифровая образовательная среда должна обеспечивать гибкое обучение в интерактивной образовательной среде, предполагающее наличие большого количества источников, максимальное разнообразие мультимедиа, которые обучающийся сможет быстро и просто адаптировать к своим потребностям. Предметная цифровая образовательная среда должна содержать инструменты, позволяющие реализовать эффективную коммуникацию, командную работу, рефлексию и самоконтроль.

Анализ научной и педагогической литературы, обзор источников сети интернет, рассмотрение содержания нормативной базы государственного и отраслевого значения, изучение взглядов ученых к сущности понятия «цифровая образовательная среда», выделение особенностей и сущностных характеристик данного понятия позволили нам определить педагогический потенциал цифровой образовательной среды в организации учебного процесса, которая позволяет дополнить и расширить возможности традиционной

формы обучения учебному предмету. Рассмотрим подробнее выделенный нами педагогический потенциал предметной цифровой образовательной среды в организации обучения, к которому относим:

1. Обеспечение доступа к образовательному контенту. Цифровая образовательная среда позволяет всем участникам учебного процесса иметь доступ к образовательному контенту в любое время в любом месте и с любого технического устройства. Открытость цифровой среды обеспечивается возможностью выхода за пределы самой среды для получения доступа к внешним источникам информации под руководством учителя. За счет применения в цифровой среде полимодального цифрового образовательного (фото, видеоконтент, схемы, графика, анимация, звуковые файлы, интерактивные упражнения и др.) усиливается возможность обучающихся повторить или самостоятельно изучить учебный материал за пределами школы, отработать навык выполнения того или иного учебного действия, проверить свои знания и умения с помощью тестов для самоконтроля и др., которые разрабатывает учитель в соответствии с учебником и учебно-методическим комплексом.

2. Обеспечение равных возможностей единого входа в предметную цифровую образовательную среду. За счет использования учителем системы управления обучением появляется возможность обеспечить всех участников образовательного процесса единой точкой входа в цифровое образовательное пространство и управлять учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Система управления обучением служит единой площадкой входа в предметную цифровую образовательную среду для всех участников образовательного процесса, что позволяет сделать процесс обучения более комфортным и доступным. С позиции организации обучения в предметной цифровой образовательной среде учителю важно иметь общее образовательное пространство для обучения, взаимодействия, коммуникации, размещения образовательных ресурсов, результатов обучения школьников, а также различного рода сообщений ученикам организационного и учебного характера. Применение системы управления обучением обеспечивает учителя возможностью интегрировать уже готовый образовательный контент, а также создавать авторский с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, что делает процесс обучения в предметной цифровой образовательной среде персонализированным.

3. Обеспечение персонализации обучения. Предметная цифровая образовательная среда обеспечивает учителя и обучающегося цифровыми инструментами совместного построения его индивидуальной образовательной траектории с учетом темпа освоения тех или иных элементов образовательного контента, с учетом образовательных потребностей, персональных склонностей и предпочтений обучающегося. Отметим, что такое обучение в предметной цифровой образовательной среде позволяет ученикам формировать свой «цифровой след» или «цифровой профиль» обучения определенному учебному предмету, накапливая персональные учебные результаты, формируемые в процессе обучения.

4. Обеспечение организации активной деятельности обучающихся. Предметная цифровая образовательная среда предполагает активное участие и взаимодействие обучающегося с контентом, обучающегося и педагога, а также обучающихся друг с другом за счет применения различных цифровых инструментов педагогического назначения (инструменты организации совместной деятельности, способов взаимодействия и получения обратной связи). Активная деятельность проявляется в цифровой среде и во внеучебной деятельности через включение учеников в процесс подготовки к мероприятиям

разной направленности (конкурсы, тематические уроки, мастер-классы, защиты проектов и др.). Отметим, что такая самостоятельная внеурочная деятельность в цифровой среде также стимулирует к проявлению школьниками инициативы, так как решение определенных задач требует от ученика самостоятельного поиска путей решения.

5. Обеспечение организации многосторонней коммуникации. Цифровая образовательная среда обеспечивает всех участников образовательного процесса возможностью активной многосторонней коммуникации между обучающимися, между учителем и обучающимися, которая осуществляется в различных форматах как очно, так и онлайн в условиях среды. Предметная цифровая образовательная среда обеспечивает реализацию следующих линий информационного взаимодействия: учитель ↔ ученик, ученик ↔ контент, учитель ↔ контент, ученик ↔ ученик. Управляющие каналы взаимодействия могут идти от учителя к ученику и от ученика к контенту. Обучение в предметной цифровой образовательной среде предполагает приоритетное использование групповых (командных, коллективных) форм организации учебной работы, опирающихся на коммуникацию, кооперацию, взаимообучение и взаимооценивание.

6. Обеспечение развития цифровых компетенций обучающихся. Обучение в предметной цифровой образовательной среде предполагает выполнение обучающимися различного рода действий и практических заданий с применением цифровых инструментов, к которым можно отнести инструменты совместной деятельности, инструменты создания мультимедиа-контента, средства организации онлайн коммуникации, а также специализированные цифровые инструменты, ориентированные на решение предметных задач. Использование цифровых инструментов при обучении учебному предмету позволяют повысить эффективность учебного процесса, благодаря большей визуализации учебного материала, возможности быстрого его распространения и оперативного получения обратной связи. Обучение в условиях применения цифровых инструментов расширяет кругозор обучающихся и, как следствие, влияет на развитие их цифровых компетенций и повышения цифровой компетентности, что весьма актуально в эпоху цифровой экономики.

7. Обеспечение возможностью создания совместных продуктов интеллектуальной деятельности. Активная деятельность обучающихся вне уроков в предметной цифровой образовательной среде с применением цифровых ресурсов и сервисов позволяет школьникам совместно создавать новые продукты интеллектуальной и творческой деятельности. Такими продуктами могут быть онлайн интеллект карты, интерактивные информационные стенды, виртуальные образовательные доски, мультимедийные презентации, обучающие видеоролики, информационные веб-сайты и др. Разработанные школьниками цифровые продукты могут быть презентованы как очно на уроке с последующим обсуждением с одноклассниками и учителем, так и в предметной цифровой образовательной среде с возможностью онлайн голосования.

8. Обеспечение развития гибких навыков (soft skills). Организация деятельности в предметной цифровой образовательной среде, работа с различными цифровыми инструментами и ресурсами позволяет формировать не только предметные умения и навыки («hard skills»), но и развивать гибкие навыки («soft skills»), – «необходимые качества личности, позволяющие успешно проявлять свои знания, умения и навыки в коллективной учебной и профессиональной деятельности» (Блинов. 2019). Следует отметить, что в отличие от традиционного обучения при организации обучения в предметной цифровой

образовательной среде у обучающихся появляется возможность задавать вопросы и обсуждать проблемы, возникшие в процессе выполнения практического задания, решения задач и примеров, а также обмениваться мнениями по учебным вопросам в любое время. Как правило, учителю сложно послушать и оценить устную речь каждого ученика, а использование элементов коммуникации предметной цифровой образовательной среды позволяет решить данную проблему, а также оценить уровень компетентности ученика в области теоретической составляющей учебного предмета и определить уровень кругозора и владения понятийным аппаратом по изучаемой теме.

9. Обеспечение мотивации к обучению. Практика обучения в предметной цифровой образовательной среде, где видны промежуточные и итоговые результаты работы каждого обучающегося, мотивирует и вдохновляет на достижение новых образовательных результатов. Работа в цифровом формате, изучение и получение навыков работы с цифровыми инструментами и специализированными программами, взаимодействие с участниками среды, цифровой обмен и оценка результатов – формируют новые ценности и повышают мотивацию к изучению предмета.

Таким образом, в данной статье были выделены девять основных возможностей цифровой образовательной среды для организации обучения учебному предмету школьников, к которым отнесли: возможность доступа к образовательному контенту предметной цифровой образовательной среды, обеспечение обучающимся равных возможностей единого входа в предметную цифровую образовательную среду, персонализация обучения, обеспечение активной деятельности обучающихся, организация многосторонней коммуникации, развитие цифровых компетенций обучающихся, создание совместных продуктов интеллектуальной деятельности, развитие гибких навыков, а также повышение мотивации к обучению.

REFERENCES

1. Галимуллина, Э.З., Хузеева Ф.Ф. (2021). Цифровая образовательная среда обучения программированию детей младшего школьного возраста. Современные проблемы науки и образования, (3). Режим доступа: <https://science-education.ru/article/view?id=30931>.
2. Кулик, Е.Ю. (2004). Система формирования готовности учителей к конструированию информационной образовательной среды предметного обучения: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кулик Евгения Юрьевна. – Саратов, 2004. – 175 с.
3. Гаврилова, М.А. (2011). Информационно-образовательная среда для организации самостоятельной деятельности студентов будущих учителей математики. Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, (24), 589–602.
4. Канянина, Т.И., Круподерова, Е.П., Круподерова, К.Р. (2018). Цифровые инструменты для построения предметной информационно-образовательной среды. Проблемы современного педагогического образования, (58–4), 144-147.
5. Кольхматов, В.И. (2020). Новые возможности и обучающие ресурсы цифровой образовательной среды: учеб-метод. Пособие, 157 с.
6. Ковтуненко, Л.В. (2019). К вопросу о цифровизации образовательной среды военного вуза. Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности: материалы IX международной научно-практической конференции, 75-77.

7. Блинов, В.И., Дулинов, М.В., Есенина, Е.Ю., Сергеев, И.С. (2019). Проект дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. Издательство «Перо», 72 с.